

PLATINANING KOMPLEKS BIRIKMALARI VA AHAMYATLI TOMONLARI

Ahmadova Husnida Sirojiddin qizi

QarDu Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Eshturdiyeva Dildora G’ayrat qizi

QarDu Noorganika kafedrası 2- kurs talabasi

Sharipova Nozima Shamsiddin qizi

QarDu Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro’ziyeva Zarnigor Qahramonovna**

QarDu Noorganik kimyo kafedrası katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Platina -kumushdek,oq yoki kumushsimon,qiyin suyuqlanadigan, qiyin uchuvchan elimentdir.Ushbu maqolamda platinaning kompleks birikmalari va ahamyatli tomonlari hamda inson hayotidagi o'rni haqida aytib o'tiladi.Platina asosidagi dorilar sisplatin, karboplatinva oksaliplatin saratonni kimyoterapevtik yo'q qilish uchun keng qo'llaniladi. Platinaning mana shunday muhim birikmalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Sisplatin, oksaliplatin, karboplatin, poliamin, DNK, alkillashtiruvchi, nevrologik, peyrone, kimyoterapiya, platina, kompleks, saraton.

Аннотация: Платина - сереброподобный, белого или серебристого цвета, трудножидкий, труднолетучий элемент.В этой статье я расскажу о сложных соединениях и важных аспектах платины и ее роли в жизни человека.Платина Препараты на основе цисплатина, карбоплатина и оксалиплатина используются для химиотерапевтической элиминации рака. Это важные соединения платины.

Ключевые слова: Цисплатин, оксалиплатин, карбоплатин, полиамин, ДНК, алкилирование, неврологический, пейрон, химиотерапия, платина, комплекс, рак.

Abstract: Platinum is a silver-like, white or silvery, hard-to-liquid, difficult-to-volatile element. In this article, I will talk about the complex compounds and important aspects of platinum and its role in human life. Platinum-based drugs, cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin, are used in the chemotherapeutic elimination of cancer. widely used for These are the important compounds of platinum.

Key words: Cisplatin, oxaliplatin, carboplatin, polyamine, DNA, alkylating, neurological, peyrone, chemotherapy, platinum, complex, cancer.

Platina bu eng kam reaktiv metallardan biridir.U hattoki yuqori temperaturada ya'ni haroratda ham karroziyaga qarshilik qiladi.Shu sababli ham oliyjanob metal hisoblanadi va ko'proq kompleks holda uchraydi.Platina magnitga tortilish xossasiga

ko‘ra paramagnit hisoblanadi. U xlorid va sulfat kislotalarga chidamli, boshqa moddalar esa Pt tomonidan osonlikcha hujmga uchraydi. Platina katalitik konvertorlar, elektr kontaktlari, elektrodleri, laboratoriya jihozlari, stomatologiya uskunalari va zargarlik buyumlarida keng foydalaniladi. Og‘ir metal bo‘lganligi sababli, tuzlari ta‘sirida sog‘lik muammolariga olib keladi; ammo karroziyaga chidamli bo‘lganligi tufayli metall platina sog‘lik uchun salbiy ta‘sir bilan bog‘liq emas. Sisplatin, oksaliplatin va karboplatin kabi kompleks birikmalari, saratonning ayrim turlariga qarshi kimyoterapiyada qo‘llaniladi. Platinaning narxlari ham turlicha ya‘ni o‘zgarib turadi. Sof platina hozirgi kunda sof oltindan arzonroq, hamda 2015-yildan beri doimiy narxni tashkil etadi. Undan oldingi yillarda ikki barobar va undan ham qimmatroq bo‘lgan. 2021-yil boshida Pt ning qiymati troya untsiyasi uchun 1055 dan 1320 AQSH\$ bo‘lgan. Platina ko‘p komplekslarni hosil qiladi. Har bir birikmasi muhim ahamiyat kasb etadi.

KOMPLEKSLARI

Cis-diamminedixlorplatinat: $[PtCl_2(NH_3)_2]$

Transdiamminedixlorplatinat: $[PtCl_2(NH_3)_2]$

Dikaliy geksaxloroplatinat: $K_2[PtCl_6]$

Dikaliy tetranitroplatinat: $K_2[Pt(NO_2)_4]$

Diammoniy tetraaxloroplatinat: $(NH_4)_2[PtCl_4]$

Yuqorida ko‘rsatilgan komplekslardan ko‘plab misollar keltirishimiz mumkin hamda ularning har biri o‘z o‘rniga ega. Platinaning kompleks birikmalarini quydagi usullar bilan hosil qilishimiz mumkin:

***Platina 4 xloridning ,konsentrlangan kaliy xlorid eritmasi bilan reaksiyasi**

$PtCl_4 + 2KCl = K_2[PtCl_6]$

***Kaliy tetraaxloroplatin(2) bilan xlor reaksiyasi**

$K_2[PtCl_4] + Cl_2 = K_2[PtCl_6]$

*** $K_2[PtCl_6]$ qizdirilganda parchalanadi:**

$K_2[PtCl_6] = PtCl_4 + 2KCl$ (250 gradus)

$K_2[PtCl_6] + 4KOH = PtO_2 + 6KCl + 2H_2O$

Biz Platina haqida ko‘p eshitganmiz. Uning kompleks birikmalari inson hayotida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Asosan komplekslari saratonga qarshi vositalar sifatida keng qo‘llaniladi. Platinaning kompleks birikmalari ma‘lum bo‘lgandan so‘ng, 1978-yilda onklogiya sisplatin kiritilgandan beri uning birikmalari saratonga qarshi vositalarni ishlab chiqarish maqsadida o‘rganila boshlandi. Asosan komplekslari ichida e‘tiborni tortadigani bu ko‘p yadroli poliamin komplekslaridir. Chunki bu komplekslari an‘anaviy dori vositalarida mavjud bo‘lmagan DNK qo‘shimchalarini beradi. Platina komplekslari, asosan alkillashtiruvchi moddalar sifatida tasniflanadigan , hamda o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan antineoplastik vosita guruhidir. Ularning saratonga qarshi faolligi standart alkillashtiruvchi vositaga

o‘xshash bo‘lib, DNK molikularining bir-biri bilan bog‘lanishiga sabab bo‘ladi. Platinaning komplekslari tibbiy jihatdan ahamyatli bo‘lib, jigarga ta‘sir qiladigan boshqa toksiklarga ega. Uning komplekslari antineoplastik egaligi hamda, rivojlangan yoki rivojlanayotgan saraton kasalligida boshqa vositalar bilan birga qo‘llanishi ahamyatli. Aralashmani barchasi vena ichiga yuborilishi lozim. Yuborilayotgan aralashmalarning barchasi buyrak, suyak iligi va ichak yetib borishi, hamda nevrologik zaharlashi mumkin. Platinani o‘z ichiga olgan moddalar Teratogen va Mutagendir. Ulardan foydalanish ba‘zi bir xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya’ni bir so‘z bilan aytadigan bo‘lsak ikkilamchi leykimiyaning oshirishi bilan bog‘liq. Bizga ma’lum bo‘lgan Platinaning birinchi kompleks birikmalari bu-SISPLATIN hisoblanadi. Uni 1845-yilda tuz sifatida ya’ni PEYRONE tuzi sifatida tasvirlagan. Ma’lum vaqtdan so‘ng 1893-yilda uning kimyoviy tuzilishi aniqlangan. Sisplatinning foydali va ahamyatlari, tomonlari o‘rganilib, 1960-yillarda uning In Vitro va In Vivo saratonga qarshi faolligi o‘rganila boshlandi. Asta sekin Platinaning boshqa komplekslari aniqlana boshlandi, hamda sintez qilina boshlandi. Ko‘p komplekslari ichidan sisplatin eng kuchli tasirga ega ekanligi aniqlandi. So‘nggi 30yil ichida Platina komplekslari asosan saraton kimyoterapiyasi uchun dorilar orasida boshlang‘ich o‘rinlarni egallab kelmoqda. Sisplatinning o‘smaga qarshi faolligi 1960-yilda kashf etilgan, hamda 1978-yillarda kilinik foydalanish uchun tasdiqlana boshlandi. Platinaga asoslangan kombinatsiyalangan antitumor terapiyasi quydagilarni o‘z ichiga oladi; biologik modellashtirish, platina preparatlarni tasvirlash, platinaning preparatlarini jarrohlik bilan birlashtirish va fotoaktiv platina asosidagi kimyoterapiyalarni o‘z ichiga oladi. Platina preparatlari asosan saraton kasalligini davolash uchun ishlatiladigan kimyo terapiya vositalardir. Uning faol qismlari platinaning komplekslaridir. Dorilar saraton kasalligi uchun kimyoterapiya olgan odamlarning deyarli ko‘p qismini davolash uchun ishlatiladi. Ushbu kimyoterapiyada tez-tez ishlatiladigan dorilar bu-Sisplatin, Oksaliplatin va Karboplatinni o‘z ichiga oladi desa mubolag‘a bo‘lmaydi. Erta bachadon bo‘yni saratoni bilan kasallangan ayollarga kimyoterapiyaga platina preparatini qo‘shish omon qolishi va takrorlanishini kamaytiradi.

Sisplatin-[Pt(NH₃)₂Cl₂] shu formula bilan ifodalanadi. Erish harorati 270 gradusni tashkil etadi. YUqorida aytib o‘tganidek, sisplatin kimyoterapiya dori turi hisoblanib, alkilashuvchi deyiladi. U platinani o‘z ichiga oladi. Sisplatin bo‘linuvchi hujayralarning DNKsini oldingi holatiga qaytarib bo‘lmaydigan darajada shikastlaydi. Bu asosan saraton hujayralari hamda boshqa tez bo‘linadigan hujayralar o‘sishini sekinlashtiradi yoki umuman to‘xtatadi. Ularni batamom o‘lishiga olib keladi. U asosan qattiq va gematologik o‘smalarni davolash uchun oddiy fiziologik eritmada infuzion sifatida tomir ichiga yuboriladi. Sisplatin turli xil saraton turlarini, jumladan sarkomalar, limfoma hujayralarini davolash uchun ishlatiladi. U keng

qo‘llaniladi, shu tufayli ham moyak sarotonini davolash darajasi 10% dan 85% gacha ko‘tariladi.

Oksaliplatin-bu huddi sisplatin kabi saraton kasalligiga davolashda muhim ahamyat kasb etadi. Asosan oksaliplatin in‘ektsiyasi yo‘g‘on ichak yoki to‘g‘ri ichakning rivojlangan sarotonini davolashda ishlatiladi. Bu ham hujayralarni o‘shishiga halaqit beradi va ular tana tomonidan yo‘q qilinadi.

Xulosa: Platinaning kompleks birikmalari haqida aytadigan bo‘lsak, asosan barcha sohalarda: tibbiyotda ,sanoatda va inson hayotida ham muhim ahamyat kasb

etadi. Platinaning barcha kompleks birikmalari o‘z o‘rniga ega. Inson hayotida platinaning sisplatin, karboplatin, oksaliplatin birikmalari katta o‘rin tutadi. Hozirgi kunda ko‘pgina strategiyalar sisplatinga o‘xshash saratonga qarshi mexanizmga tayangan va mavjud platina preparatlarini o‘zgartirish orqali ba’zi muvaffaqiyatga erishib kelinmoqda. Bir so‘z bilan aytganda, platina komplekslari samarali radiosensibilizatorlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kimyo bo‘yicha qo‘llanma/ Redcol:Nikolskiy.B.P va boshqalar.2-nashr, ex.M.-L.:Kimyo 2010. T.1072b.
2. Lidin R.A. va boshqalar.Noorganik moddalarning kimyoviy xossalari:Darslik.universitetlar uchun qo‘llanma.-3-nashr,rev.-M.:Kimyo,2000. 480b
3. Peyrone M.Ammiakning platina xloriga ta’siri haqida.Kimyo va farmatsiya 2000; 51: 1-29
4. Wellstein A,Giaccone G,Atkins MB,Sausville EA. Cyotoxic agents. In, Brunton LL,Hilal-Dandan R,Knollman BC,eds.Goodman& Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics.13 th ed. NewYork:McGraw- Hill, 2018, pp.1167-201.
5. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2005- yil.
6. Graham J,Mushin M,Kirkpatrick P(January 2004). “Oxaliplatin”.Nature Reviews. Drug Discovery.3(1):11-12.doi:10.1038/nrd1287.
7. Химическая энциклопедия/Редкол:Кнунянц И.Л.и др..-М.:Советская энциклопедия,1992.-Т.3. – 639С.
8. Ripan R., Ceteanu I.Noorganik kimyo.Metallar kimyosi.1999-yil.T.
9. Harper, Douglas.”platinum”.Online Etymology Dictionary.
10. Almeida LO, Neto MPC, Sousa LO, et al. SET oncoprotein accumulation regulates transcription through DNA demethylation and histone hypoacetylation. Oncotarget. 2017; 8:26802-26818. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.
11. ReynoldsC. P.MaurerB. J.2005Platinum Complexes with Bioactive Nitroxyl Radicals: Synthesis and Antitumor PropertiesMethods Mol. Med.,110173183
12. Shimoyama T, Kato K, Miyaji-Yamaguchi M, et al. Synergistic action of MLL, a TRX protein with template activating factor-I, a histone chaperone. FEBS Lett. 2005; 579:757-762.
13. Agarwal A, MacKenzie RJ, Pippa R, et al. Antagonism of SET using OP449 enhances the efficacy of tyrosine kinase inhibitors and overcomes drug resistance in myeloid leukemia. Clin Cancer Res. 2014;20:2092-2103
- 14.Richard NP, Pippa R, Cleary MM, et al. Combined targeting of SET and tyrosine kinases provides an effective therapeutic approach in human T-cell acute lymphoblastic leukemia. Oncotarget. 2016;7:84214-84227